

OYBEKNING ILMIY FAOLIYATIDA NAVOIY SHAXSIYATI TALQINI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6473967>

Tursunpulatova Guli

Qarshi DU 2-bosqich magistranti

XX asr bilan navoiyshunoslik fani uchun eng yuksak, katta muvaffaqiyatlarga ega bo'lgan davr sanaladi. Buning eng muhim sabablaridan biri Navoiy hayoti va ijodi bo'yicha o'zbek olimlari olib borgan barakali tadqiqotlar bo'ldi. Mazkur ilmiy jarayonning ahamiyatini akademik N.Karimov shunday baholaydi: "Dunyo olimlaridan fransuz sharqshunoslari Erbelo (1697), Silvester de Sasi (VIII asr oxiri), Katremer (1842), avstriyalik sharqshunos Hammer (XIX asr), ingliz turkologi Y.F.Gibb (XIX asr), rus sharqshunoslari P.S.Savelyev (1835), M.Nikitskiy (1856), P.M.Melioranskiy (1902) asarlarida Navoiy ijodi qanday talqin qilinganidan qat'i nazar, ular e'lon qilingan vaqtda O'zbekistonda hali Navoiy hayoti va ijodi haqida birorta maqola ham yozilmagan edi".

"XX asrda esa O'zbekiston jahon navoiyshunosligining markaziga aylandi. Bu davr navoiyshunoslik tarixiga Navoiyni dunyoga tanitish davri sifatida kirdi. Navoiy hayoti va ijodi ilmiy asosda har tomonlama o'rganilgan jiddiy tadqiqot ishlari olib borildi. Navoiy dahosi haqida o'zbek shoir-yozuvchilari, dramaturglari tomonidan o'lmas badiiy asarlarning yaratilishi navoiyshunoslar oldiga bunday asarlarning badiiy-ilmiy qimmatini belgilash, Navoiy badiiy siymosining hayot haqiqatiga nechog'li mos kelishini aniqlashdek yangi vazifani qo'ydi. Ammo XX asr xalqimiz madaniyati, adabiyoti, umuman ma'naviy hayoti tarixida eng murakkab bir davr sifatida muhrlanib qolganligi ham sir emas. Bu davrda o'lkamizda hukm surgan va bizga tabiatan yot bo'lgan mafkura ijtimoiy va madaniy hayotning har bir sohasini o'z qolipiga solishga, mazmuni va maqsadidan qat'iy nazar har qanday hodisani o'z manfaatlari uchun xizmat qildirishga intilar edi. Bu siyosiy mashina talablarini bajarish - millatni shukuhli tarixi va muqaddas qadriyatlaridan ajralishi darajasiga olib kelishi muqarrar edi. Ushbu vazifani bajarish esa yot emas, begona emas, balki o'zimizning ziyolilarimiz, shoiru adiblarimiz "yelkalariga yuklandi", vazifa qilib qo'yildi. Xususan, adabiyot sohasida bajariladigan ilmiy tadqiqotlar, yozilajak badiiy asarlar, poeziya faqat sotsialistik realizm metodi talablaridan kelib chiqib, bajarilmog'i lozim edi. Vazifa aniq: o'zini o'zi inkor etmoq, g'ururini sindirmoq, boshqalardan darajasi past xalq ekanligini tan olmoq. Agar shu mazmunda yozmasa, umuman yozmagani ma'qul, davr qabul qilmaydi! Haqiqatan shunday bo'ldimi, degan tabiiy savol tug'iladi. Unday bo'lmadi, mafkura atalmish "ajdaho komida turgan" adabiyot "o'lmadi", fan taraqqiyotdan to'xtamadi, xalqimizning donishmand ziyolilari tabarruk tarixlari, alloma ajdodlari, milliy- ma'rifiy boyliklarini donishmandlarcha asrab qoldilar va avlodlariga "gard yuqtirmay" yetkazishga zakovat va kuch topdilar. Ammo bu jarayon nihoyatda og'ir kechdi va

uning eng yirik va matonatli vakillaridan biri akademik Oybek - Muso Toshmuhammedovich Toshmuhammedov edi” .

“Qizil O‘zbekiston” gazetasining bir necha sonida bosilib chiqdi. Akademikning “Alisher Navoiy” deb nomlangan risolasi 1961-yilda “O‘zbek tili va adabiyoti” jurnalining ketma-ket uch sonida bosilib chiqqan. Risolaning birinchi qismi “Navoiyning hayoti va faoliyati”, ikkinchi qismi “Navoiy g‘azaliyoti”, uchinchi qismi “Dostonlar” deb nomlanib, 1967 yilda “Navoiy gulshani” kitobida “Xamsa”ning asosiy obrazlari” sarlavhasi bilan nashr etilgan”.

1938-yilda o‘zbek xalqining buyuk mutafakkir shoiri Alisher Navoiyning 500 yillik yubileyini nishonlash to‘g‘risida hukumat qarori chiqdi va o‘sha paytda O‘zbekistonning asosiy rasmiy gazetasi bo‘lmish “Qizil O‘zbekiston”da e‘lon qilindi. Qizig‘i shundaki, gazetaning o‘sha sonida Navoiyning kattagina surati ham bosilgan, ammo unda shoir boshida kichik bir qora rangli hoji do‘ppi bilan tasvirlangan. Chunki o‘sha paytlarda salla o‘ragan kishilar suratini matbuot va kitoblarda e‘lon qilish mumkin emas edi. “Ana shunday vaqtda, - deb yozadi A.Qayumov, - 1936 yilda Oybek o‘zining Alisher Navoiy to‘g‘risidagi asarini yaratgan.

Oybekning Navoiy ustidagi izlanishlarini xalqqa taqdim etgan ilk chiqishi Alisher Navoiyning 500 yillik yubileyida bo‘lgan. Bunda Oybek Navoiy haqida mukammal ma’ruza tayyorlab uni, avvalo, o‘zbek, keyin rus tilida o‘qiydi. Bu ma’ruzada qadimgi turkiy yodgorliklar bilimdoni S.Y.Malov va turkolog olim A.N.Kononovlar ham ishtirok etishgan edi. A.Qayumovning eslashicha, Oybek shu paytda “navoiylogiya” (bu navoiyshunoslik degan ma’noni bildiradi)terminini ilk bor qo‘llagan edi. Oybek bilan birga bu vaqtda G‘afur G‘ulom, Sadridin Ayniy, Izzat Sulton, Vohid Zohidov, Olim Sharofiddinov, Hodi Zarif, Porso Shamsiyev, Bertels, A.N.Kononov, A.K.Borovkov kabilar ilk bora navoiyshunoslik tamal toshini qo‘yganlar.

“Olimning Navoiyning tasavvuf ta’limotiga bo‘lgan munosabatini chuqur tahlil etishi, bu masalalar bo‘yicha bayon etgan mantiqiy ilmiy mushohadalari o‘sha paytlardayoq XX asr o‘zbek navoiyshunosligining mustahkam poydevorini yaratganligidan dalolat beradi, uning navoiyshunoslikka asos solmoqqa qodir bo‘lgan bir adabiyotshunos olim bo‘lganligidan dalolat beradi.

Oybekning XX asr navoiyshunosligiga muhim hissa bo‘lib qo‘shilgan yana bir asari uning shoir “Xamsa”sini tashkil etuvchi dostonlar - “Hayrat ul-abror”, “Farhod va Shirin”, “Layli va Majnun”, “Sab’ai sayyor” va “Saddi Iskandariy” dostonlari tahlili va tadqiqiga bag‘ishlangan maqolalaridir. Bu maqolalar ham “Alisher Navoiy” risolasi tarkibiga kiritilgan. Ushbu risola 1974-yilda Oybek asarlari to‘plami o‘ntomligining to‘qqizinchi tomiga kiritilib, nashr etilgan” . Atoqli adabiyotshunos olim Homil Yoqubov o‘zining “Oybek” monografiyasidagi “Tarixiy o‘tmishning haqqoniy oynasi” maqolasida Oybekning navoiyshunoslik faniga qo‘shgan hissasi haqida qimmatli fikrlarni bildirib o‘tdi. Jumladan, Navoiy tavalludining 500 yilligini keng miqyosda nishonlashga qaratilgan madaniy-adabiy harakat tufayli Navoiy asarlarini o‘qib,

ilhomlanib kelayotgan shoir Oybek Navoiy adabiy merosini yanada chuqurroq tadqiq etishga kirishdi. U Navoiy yashagan davr, uning hayoti va ijodi ustida maxsus tekshirish ishlari olib bordi, Navoiy zamondoshlari asarlarini - Davlatshohiy, Xondamir, Mirxond, Vosifiy, Abdurazzoq Samarqandiy, Muhiddin Isfizoriy, Lutfiy, Atoyi, Sakkokiy, Bobur va boshqalarning tarixiy va adabiy yodnomalarini sinchiklab o'rgandi. Navoiy haqida ayrim maqolalar yozdi.

Oybekning "Alisher Navoiy" nomli risolasi 1961-yilda "O'zbek tili va adabiyoti" jurnalining ketma-ket uch sonida nashr etilgan. Bo'laklari:

1. "Navoiyning hayoti va faoliyati"
2. "Navoiy g'azaliyoti"
3. "Dostonlar"

Birinchi bo'lakda shoir, uning hayoti, tarjimai holini faktik materiallarga boy holda boy obro'li qo'lyozma va birlamchi manbalarga tayanib, tasvir etadi, u yashagan davridagi siyosiy muhit, davlat boshqaruvi, bosqinchilar, ularning xalq boshiga solgan kulfatiochib bergan. XIV asardagi bosh-boshdoqliklar, madaniy markazlar haqida yoritilgan. Navoiyning nafaqat adabiy jarayondagi faoliyati, balki siyosatda, davlat boshqaruvidagi siymosini ham chizib beradi. Oybek Navoiyning fan, adabiyot, san'atga homiyligi to'g'risida qator misollar keltiradi, shoirning bolasi, oilasi yo'qligi uchun barcha boyligini, mol-mulkini xayriya ishlariga sarf etganligini yozadi.

Ikkinchi bo'linda Oybek Navoiyning g'azallariga to'xtalar ekan, ularning xarakterli kayfiyati ishqiy hissiyotda ekanligini ta'kidlaydi. G'azallardagi g'oyaviy-badiiy xususiyatlarni ochib beradi, yor va uning go'zalligi, yorga bo'lgan muhabbat, sadoqat ideallashtiriladi. G'azallarda giperbolizm juda kuchli. Oybek Navoiy g'azallariga metaforik deb baho beradi.

"Bu risola Oybekning XX asrning 30-yillaridayoq navoiyshunoslikka asos solmoqqa qodir bir adabiyotshunos olim bo'lganligini ko'rsatadi. Xususan Oybekning tasavvuf, uning kelib chiqishi, Navoiyning tasavvufga munosabatini chuqur tahlil etish bu masala bo'yicha mantiqiy va chuqur ilmiy umunlashmalarni XX asar o'zbek navoiyshunosligining mustahkam poydevori o'sha paytlarda yaratilganligidan guvohlik beradi. Oybekning XX asr o'zbek navoiyshunosligiga muhim xissa bo'lib qo'shilgan yana bir asari uning Navoiy "Xamsa" sini tashkil etuvchi dostonlar- "Hayrat-ul abror", "Farhod va Shirin", "Layli va Majnun", "Sab'ayi sayyor", "Saddi Iskandariy" lar to'g'risidagi maqolalaridir. Bular ham "Alisher Navoiy" asarining tarkibiy qismlaridir".

Oybek Navoiy dostonlarini tahlil qilar ekan, eng avvalo, yozuvchining bu asarni yozishdan maqsadi nima ekanligini, qanday usullar bilan bayon etishini, syujet, asarning mavzusi va ahamiyatiga to'xtaladi. Masalan, "Hayrat ul-abror" maqolasida: "Hayrat-ul abror" da muayyan syujet yo'q. Bu asar asosan odob, axloqqa doir. Inson va uning hayoti qanday bo'lishi kerak? U nimalardan saqlanishi lozim? Dostondan shu savollarga javob topish mumkin. "Navoiy bu asarda qarshi qo'yish (kontrastlar) prinsipidan foydalanadi. Zulm va adolat, qanoat va ta'magirlik, rostlik va egrilik kabi

bir-biriga qarshi qo‘yish bilan fikrlariga aniqlik va talqiniy kuch beradi. Maqolada dostonning salotin bobida, rioyi xirqapo‘shlar to‘g‘risidagi bobi qisqacha tahlil etilgan. “Hayrat ul-abror” dostoni haqidagi fikrlar quyidagi misralar bilan yakunlanadi:

*Odami ersang demagil odami,
Oniki, yo‘q xalq g‘amidin g‘ami” .*

Oybek “Farhod va Shirin” maqolasida dostonning qisqacha mazmunini bayon etgan. Uning fikricha, bu dostonning yaratilishiga xalq afsonasi asosiy material bo‘lgan. Dostonning mavzusi ishqiy-romantik. Asosiy vositasi – ishq. Dostonning asosiy mag‘zi – ma’naviy erkinlik, axloqiy kamolot, bunga mone‘lik qiluvchi qora kuchlar bilan kurash, niyat oldida toj-u taxtdan, hayot lazzati, hatto ulardan ham kecha oladigan iroda sohibi bo‘lishdir. Farhod ana shunday shaxs edi. Shirin esa go‘zallik va noziklik, iffat, chuqur sevguvchi qalb, imon va jasorat sohibasi. Lekin ikki oshiq qalb bir-biriga yeta olmay hayotdan ko‘z yumadilar. Xisravning muz nafasi ikala gulni ham so‘ndiradi. Navoiy bu obraz orqali zulmni ko‘rsatib beradi. Xisrav har qanday insoniy hislardan mahrum bir shaxs.

“Layli va Majnun” – ishq va vafo ma‘nodosh bo‘lgan asar. Qays – nodir ma’naviy boylikka ega bo‘lgan olim, shoir, mutafakkir yigit. Mana shu donishmand yigit ishq oqibatida devonaga aylandi. Uning uchun butun hayot, koinot – Layli edi. Oybek bu dostonni tahlil etar ekan, voqealar rivojiga diqqatimizni tortadi. “Layli va Majnun”, “Farhod va Shirin” dostonlari ishqiy ertak emas, balki ishqning ulug‘ligini madh etuvchi durdonalardir.

“Sabbayi Sayora” (Oybek). Oybek bu dostonni tahlil qilishdan avval quyidagi savollarga javob yo‘q deb aytib o‘tadi: Xitoy Mulki xiroji evaziga sotilgan qiz qanday qilib Bahromni sevib qoldi, uning qaysi xislatlarini ideallashtirdi, undan qanday samimiyat ko‘rdi... Bahrom – tipik xarakterdagi shaxs edi- chunki u hukmdorlik shon-u shavkatini sevgidan ustun qo‘ygan va podshohlik qo‘limda bo‘lsa, bunday go‘zallar topilaveradi, deb yurardi:

*Ishq ila shohlik muvofiq emas,
Ishq lofida shoh sodiq emas.*

“Iskandarnoma”- Navoiy bu dostonda Iskandarning hayoti, yurish-turishini yoritish vazifasini o‘z oldiga qo‘ymagan. dostonda tarixiy afsona, fantastik elementlar birlashib ketadi. Oybek maqolada Iskandarni ibratli podsho sifatida tahlil qiladi. Uning adolat, xalqparvar, ilm-ma‘rifatga berilgan bir hukmdor sifatida ko‘rsatishga urg‘u beradi. Risola so‘ngida Oybek Navoiy va uning dostonlarini o‘zbek adabiyotida tutgan o‘rni haqida fikr bildiradi.

“Alisher Navoiy” risolasi Til va adabiyot institutidan topilganida Oybek domla va Aziz Qayumovlar juda xursand bo‘lib ketishgan edi. Keyin bu risola ilk bor “O‘zbek tili va adabiyoti” jurnalida nashr etilgan edi. Bu risola 1974 yil 10 jildlik “Tanlangan asarlar”ning 9-jildida chiqdi. Bunga ega Oybekning do‘sti, maktabdoshi, adabiyotshunos olim Homil Yoqubov rahbarlik qilgan.

Oybekning Navoiy to‘g‘risidagi ilk yozgan maqolalaridan biri 1940-yillarda “Navoiyning dunyoqarashi masalasiga doir” deb nomlanadi. Navoiy o‘z dinini boshqa dinlardan ustun qo‘ygan shoir. Din masalasi haqida gapirganda, Navoiy ba‘zan islom dinini boshqa dinlardan ustun qo‘yadi, musulmon bo‘lganligi uchun shukur qiladi, Ollohning rasuli Muhammad (s.a.v.)ni sevadi, uning sahobalariga she‘rlar bitadi. Navoiy o‘z qarashlarini ochiq ifodalamaydi, tasavvufiy terminlar bilan pardalaydi. Oybek ta‘biri bilan aytganda, Navoiy butun hodisalarda go‘zallikning ifodasini ko‘radigan shoir. Oybekning Navoiy ijodiga bag‘ishlangan yana ikki maqolasi o‘n tomlik asarlar to‘plamining to‘qqizinchi tomida berilgan. Ulardan biri “Navoiyning adabiy merosi masalasiga doir” deb nomlansa, ikkinchi “Majolis un-nafois”ga bag‘ishlangan.

“Navoiyga xos til madaniyati xalqni yoritish kabi davlat ahamiyatiga molik bo‘lgan bir hodisa. Navoiy arab tilini samoviy til, Qur‘on tili sifatida qadrladi. Adabiyotga ustun mavqega ega fors tilidan ko‘ra, “sahroyi qurol”til deb hisoblangan o‘zbek adabiy tilining fazilatlarini namoyish etdi. O‘zbek tilini adabiy til sifatida mamlakatda hokim tilga aylantirdi”